

Agenda de securitate la Marea Neagră: evoluții recente ale relației dintre România și Turcia

Carmen Rîjnovanu, Șerban F. Cioculescu

O privire istorică

Expertii în istorie diplomatică și politică externă probabil că nu ar ezita să caracterizeze ca fiind pozitive și „constructive” relațiile bilaterale dintre România și Turcia. În plan istoric, în 1878 cele două țări au stabilit relații la nivel de legăție, dar abia în 1938 au fost ridicate la nivel de ambasadă. Dacă ar fi adevărat că popoarele nu pot depăși mitologiile politice negative și traumele istorice, atunci Bucureștiul și Ankara ar fi trebuit să păstreze și acum raporturi distante, încărcate de suspiciune și chiar teamă. Din ferire nu a fost cazul, iar în vara anului 2013 s-au consemnat 135 de ani de relații bilaterale.

Privind retrospectiv către momentele istorice cele mai semnificative, traiectoria relațiilor turco-române a urmat un curs destul de sinuos și nu de puține ori tensionat. Evenimentele ce au urmat Războiului de independență din 1877-1878, care au premers redefinirea raporturilor diplomatice bilaterale, nu au contribuit foarte mult la dinamica pozitivă a relațiilor turco-române. Este adevărat că în 1912 România nu s-a situat concret de partea Bulgariei, Greciei și Serbiei în efortul lor de dezmembrare teritorială a părții balcanice a Imperiului Otoman, dar, ulterior, în timpul Primului Război Mondial, România și imperiul vecin s-au situat în tabere adverse, existând și forțe turcești de ocupație în sudul regatului românesc, în perioada 1916-1918.

În interbelic, s-a înregistrat o tendință de îmbunătățire a raporturilor pe direcția București-Ankara care s-a materializat prin constituirea

Antantei Balcanice, din care mai făceau parte Iugoslavia și Grecia (1934). Acest curs ascendent al relațiilor bilaterale explică poziția favorabilă adoptată de România relativ la Tratatul de la Montreux semnat în 1936, care garanta Turciei controlul larg asupra strâmtorilor Mării Negre. De altfel, cunoscutul diplomat român Nicolae Titulescu, pe atunci ministru de externe, a rămas în istorie cu celebrele vorbe:

„Eu voi spune că strâmtorile sunt însăși inima Turciei, dar ele sunt în același timp și plămâni României. Și când o regiune este, prin chiar poziția ei geografică, inima unei națiuni și plămâni celeilalte, cea mai elementară înțelepciune comandă celor două națiuni să se unească”¹.

Contemporanii l-au criticat pe diplomat pentru că această poziție era foarte convenabilă și URSS, așadar devenea automat suspectă pentru decidenții de la București, neîncredători față de tendința de implicare a Moscovei în arhitectura europeană de securitate. S-a observat faptul că Titulescu avea mare încredere în seriozitatea Turciei ca stat partener în acordul de securitate colectivă, afirmând tranșant:

„În virtutea Pactului Balcanic, Turcia îmi datorează asistență dacă orice țară de pe planetă mă atacă în același timp cu o țară balcanică iar dumneavoastră ați vrea să renunț astăzi, domnilor delegați ai Regatului Unit... la roadele unei munci cu care mă mândresc pe plan internațional? Vreți să nu țin seama de Pactul Balcanic”².

Dincolo de dinamica politică și de securitate care au marcat agenda bilaterală turco-română, se observă că eforturile de normalizare a relațiile dintre cei doi actori statali corespund mai degrabă

unor tendințe în primul rând interne de reformă și modernizare. Astfel, dacă în România moștenirea pașoptistă a condus către domnia progresistă a lui Alexandru Ioan Cuza și apoi către instaurarea monarhiei constituționale prin venirea pe tron a principelui Carol I de Hohenzollern – așadar personalități care au transformat profund, în bine, destinul țării și al națiunii – în Imperiul Otoman, sultanul Abdül Hamîd, urcat pe tron în 1876, a devenit conducătorul providențial care a impus un puternic control politic asupra societății și a demarat modernizarea statului, dar cu un puternic accent pe religie. Domnia sa venea după faimoasa perioadă a „Tanzimatelor”, inițiată în 1839, când s-a încercat o occidentalizare a instituțiilor statului, sistemului administrativ și a căilor de comunicație.³

Aceste episoade au pregătit momentele de progres și modernizare din perioada interbelică. Pe de o parte, România își mărise teritoriul și se bucura de stabilitate politică asigurată de un regim mai democratic comparativ cu anii anteriori, condus alternativ de partide de masă (PNL și PNT) și cu o monarhie prețuită pentru unificarea țării. Pe de altă parte, în Turcia, Mustafa Kemal Atatürk a lansat, începând cu 1923, un amplu proces de modernizare și transformare care avea să schimbe din temelii structura statului și a societății turce.⁴ Supranumit „părintele turcilor”, el a rămas faimos pentru această constatare:

“De acum înainte vom realiza numeroase victorii importante, dar acestea nu vor mai fi victorii cu baionete, ci victorii în domeniul economiei, științei și culturii.”⁵ Lucru care s-a confirmat deoarece Turcia a reușit să evite vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial și a demarat un imens salt înainte în domeniul științific, cultural și tehnologic. Amplele progrese înregistrate de Turcia urmare a viziunii revoluționare a lui Atatürk au demonstrat faptul că religia islamică, democrația și modernizarea în stil occidental, nu sunt elemente ireconciliabile.

Nimic nu este ireversibil când vine vorba de prietenia sau rivalitatea dintre națiuni. Turcia a fost neutră în al doilea Război Mondial în timp ce România s-a aflat pe rând în ambele tabere fără a fi finalmente tratată ca un membru al coaliției învingătoare. Trendul pozitiv s-a schimbat la puțin

timp după aceea, România și Turcia devenind chiar adversari în epoca Războiului Rece din cauza apartenenței la două blocuri adverse (Pactul de la Varșovia și NATO), cu toate că nici unul dintre aceste state nu lua în calcul posibilitatea de a declanșa neprovocat o agresiune contra celuilalt, așa ceva putând interveni numai prin jocul alianțelor. Totuși, România a scăpat în 1991 de obligațiile de stat membru al Pactului de la Varșovia, consecință firească a dizolvării alianței comuniste. Bine-venita dispariție a URSS a permis Turciei, ca stat membru al NATO și aspirant la integrarea în UE, să sprijine constant România pe calea integrării în Alianța Nord-Atlantică, iar relațiile bilaterale, politice și economice, au cunoscut o dezvoltare benefică și spectaculoasă.

Spre un nou tip de relație

Se poate spune că situarea în blocuri adverse și cvasi-paralizia relațiilor bilaterale din epoca Războiului Rece au fost mai degrabă niște accidente istorice, bazate pe conjuncturi geopolitice nefavorabile, la nivel sistemic și apoi regional. Odată cu sfârșitul Războiului Rece, România s-a angajat ferm într-un proces amplu de redefinire strategică care a însemnat, în fapt, recuperarea identității sale occidentale axată pe apartenența la structurile europene și euro-atlantice de securitate și asumarea principiilor democrației, libertății, statului de drept, apărării drepturilor omului și economiei de piață. Proiectul național al României s-a dezvoltat pe două coordonate majore, de altfel, profund interconectate, care au vizat integrarea în NATO și UE. Atingerea acestor obiective în 2004, respectiv 2007, a deschis noi oportunități de proiectare a intereselor naționale, dar și asumarea unor responsabilități majore la nivel regional și global, alături de aliații săi din NATO.

Ankara a sprijinit timp de peste un deceniu Bucureștiul pentru integrarea în NATO și l-a încurajat să se implice în structurile de cooperare din Balcani și Marea Neagră. La 19 septembrie 1991, a fost semnat **Tratatul de prietenie, bună vecinătate și cooperare dintre România și Republica Turcia**. De remarcat faptul că documentul menționează, printre altele, faptul că cele

două țări vor organiza consultări la niveluri corespunzătoare în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și asupra problemelor internaționale și regionale de interes reciproc.

Elitele decidente de la București au realizat încă din primii ani post-comuniști că pentru România, apropierea de Turcia contribuie la creșterea profilului strategic regional axat deopotrivă pe Marea Neagră și Orientul Mijlociu Extins, iar viitorul Turciei devine decisiv pentru raportarea României la aceste regiuni de interes nemijlocit. Turcia a susținut constant România pentru integrarea în UE și NATO și a contribuit la politicile Occidentului de stabilizare a Balcanilor de Vest, în ciuda unor divergențe legate de internaționalizarea Mării Negre. De asemenea, a lansat Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC) la începutul anilor '90 ai secolului trecut, atunci când Ankara a fost interesată de flancul sud-vestic al CSI, mai ales de zona Caucazului de Sud (Azerbaidjan, Georgia) și Asiei Centrale. Se știe, România a desfășurat o bogată activitate în cadrul BSEC.

Agenda de cooperare la Marea Neagră

1. Dimensiunea strategică

România și Turcia, prin localizare geografică, apartenență la același sistem de securitate și interese geopolitice, sunt predestinate să dezvolte un parteneriat special pe problematici cheie ce țin, cu precădere, de necesitatea menținerii stabilității și securității în vecinătatea lor imediată. Din această perspectivă, cooperarea în regiunea Mării Negre și menținerea unui echilibru geopolitic în zona Balcanilor sunt priorități centrale pe agenda diplomatică bilaterală.

Ca stat de graniță al Uniunii Europene și ca membru al NATO, România are un interes strategic fundamental ca regiunea extinsă a Mării Negre să fie stabilă, democratică și prosperă, strâns conectată la structurile europene și euroatlantice. Subsumat acestui interes, obiectivul strategic al țării noastre - vector dinamic al securității democratice, stabilității și prosperității economice - este acela de a stimula o implicare

europeană și euroatlantică mai puternică în regiune. Bucureștii promovează o orientare proprie de cooperare la Marea Neagră, corelată cu obiectivele NATO și UE. Marea Neagră interesează direct România mai ales prin prisma problemei accesului la resursele energetice de gaz și petrol, dar și prin proliferarea riscurilor asimetrice, transnaționale.

În prezent, statul român dorește să contribuie la apariția unei dimensiuni a Mării Negre în cadrul Politicii Externe și de Securitate a UE, precum și la o atenție sporită acordată de NATO statelor pontice și celor din Caspica. Ideal ar fi să existe o strategie comună a UE și NATO pentru REMN, dar în lipsa acesteia este necesară o armonizare a pozițiilor și intereselor celor două organizații. România a susținut activ și a promovat constant la nivelul UE proiectul unei Strategii a Mării Negre. Decizia Parlamentului European din 20 ianuarie 2011 prin care s-a solicitat punerea în dezbatere a documentului cadru **Strategia UE privind Regiunea Mării Negre** constituie, de altfel, un succes la care România a avut o contribuție reală. Concretizarea acestui demers, însă, rămâne tributară jocurilor de putere regionale și opiniilor diferite referitor la modul de raportare și implicare a UE în această regiune extrem de complexă.

Începând cu anul 2004, România a promovat constant ideea necesității unei strategii euroatlantice pentru regiunea Mării Negre, luând în considerare experiența abordării concertate NATO-UE în procesul de stabilizare din Europa de Sud-Est și nevoia unui echilibru apt să favorizeze opțiunea democratică a statelor, să preîntâmpine agravarea riscurilor și amenințărilor și să contribuie eficient la soluționarea conflictelor și stărilor de tensiune. Existența unei Strategii pentru Marea Neagră a UE (alături de o strategie pentru Asia Centrală), centralizarea efortului UE de a construi o politică externă unitară prin Serviciul de Acțiune Externă și noua politică americană de „resetare” a relațiilor SUA cu Rusia obligă România la o regândire a acțiunii sale strategice în REMN.

Turcia este, fără îndoială, unul din actorii cheie în regiunea Mării Negre. Prin potențialul economic, democratic, politic și militar, Turcia este o „voce” distinctă în angrenajul strategic al area-

lului pontic. Controlul strâmtorilor și, implicit, al accesului la Marea Mediterană i-au conferit Turciei un rol central în ansamblul sistemului de securitate occidental.

Turcia și România împărtășesc obiective comune ce țin, în egală măsură, de agenda securității și de cea economică. Marea Neagră se află la întrepătrunderea unei axe strategice majore care pornește din Caucaz și Marea Caspică până în Orientul Mijlociu și Marea Mediterană, și mai departe spre Asia Centrală și China. Miza strategică a arealului pontic a deschis calea spre reluarea competiției dintre marile puteri aflate într-o adevărată ofensivă pentru recuperarea unor poziții și proiectarea propriilor agende politice.

Regiunea se află sub influența competițională a patru „poli geopolitici”- Rusia, Turcia, SUA și UE - ceea ce face extrem de improbabilă formularea unei abordări de securitate comună. Cu trei state componente membre NATO (Turcia, România și Bulgaria), cu două aspirante la integrare (Ucraina și Georgia) și cu două membre ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (Rusia și Armenia), tentativele de articulare a unei formule de cooperare în problematica securității rămâne tributară jocului de putere regional. Cert este că arealul Mării Negre se află în centrul unor transformări profunde marcate de competiția tot mai dură pentru influență regională și de lupta acerbă pentru resurse energetice între principalii actori din zonă.

Urmare a noii viziuni strategice asumate de Ankara, în perioada 2002-2010, Turcia și-a orientat atenția către regiunile din proxima sa vecinătate, Orientul Mijlociu devenind dimensiunea-cheie a discursului de politică externă a guvernului de la Ankara. Pe cale de consecință, Turcia a lansat un plan amplu de acțiuni care a vizat întărirea relațiilor la nivel economic, politic și social cu țările din vecinătatea sa sudică, încercând, deopotrivă, o recalibrare a relațiilor cu Statele Unite prin diminuarea dependenței strategice față de acestea.⁶ Aceste dezvoltări corelate cu o tendință de apropiere progresivă de Rusia au indus anumite temeri relativ la perspectivele de evoluție a politicii turcești în bazinul pontic. Au existat îngrijorări serioase față de posibilitatea apariției unui condominium turco-rusesc care să acționeze împotriva prezenței NATO și SUA în regiune.

Deciziile Turciei din cursul anului 2003, când a refuzat folosirea propriului teritoriu pentru deschiderea unui al doilea front împotriva Irakului și extinderea operațiunii NATO Active Endeavor în Marea Neagră au fost interpretate ca semnale ale unei re poziționări strategice centrate pe distanțarea de Occident și de aliații săi din NATO. Politica Turciei la Marea Neagră trebuie, însă, înțeleasă într-o paradigmă mai largă care ține de asumarea unui activism concentrat care vizează recuperarea pozițiilor strategice din Asia Centrală, Caucaz și Marea Caspică până în Orientul Mijlociu și Marea Mediterană. Noua proiecție de putere a Turciei se regăsește, cu precădere, în revendicarea unui statut distinct în ecuația de putere regională și aspirațiile tot mai pronunțate de dominație regională.

Ankara se opune în mod tradițional tentativelor de modificare a Convenției de la Montreux, deoarece conservarea controlului asupra Strâmtorilor este un obiectiv prioritar al politicii de securitate națională. Probabil că Turcia se teme că repunerea în discuție a acestui statut va modifica într-un mod nedorit și imprevizibil status-quo-ul geo-strategic din Europa de Sud-Est și îi va diminua statusul dar și puterea extractivă în plan economic. România pendulează și ea între dorința unui segment politic de a favoriza internaționalizarea Mării Negre și preferința altuia pentru păstrarea regimului de la Montreux, revenind în actualitate o parte din discuțiile și calculele strategice pe care adepții și adversarii “liniei Titulescu” din 1936 le expuseseră clar și adesea polemic în Parlament și în presa vremii.

Dinamicile politico-militare regionale au definit modul de raportare al celor două țări vis-à-vis de complexul de securitate din arealul pontic. Se poate spune că până în 2007-2008 a predominat o viziune optimistă asupra dezvoltărilor care se anticipau în regiunea Mării Negre. Evoluțiile din Ucraina și Georgia, care și-au afirmat în mod categoric opțiunea occidentală (integrarea în NATO și UE devenind parte a unui ambițios proiect național prin care se viza reorientarea structurală a politicii lor externe de perspectivă), diplomația de deschidere a Turciei în paradigma “zero problems with the neighbors” (ceea ce a permis, inclusiv, inițierea dialogului istoric dintre Turcia și Armenia pentru deschiderea graniței comune),

intensificarea cooperării dintre statele din regiune prin dezvoltarea unei ample rețele de instituții și organizații regionale, precum și decizia SUA de amplasare a unor facilități militare în România și Bulgaria au permis o proiecție de amploare a regiunii pe agenda internațională. Începând cu 2008, asistăm la o schimbare substanțială a dinamicilor regionale, Marea Neagră trecând din zona optimistă în cea de preocupare inclusiv prin recurgerea la instrumentele “**hard-security**”. Retragera Rusiei din CFE și războiul ruso-georgian din august 2008 pe fundalul reticenței, chiar a opoziției, unora dintre statele membre NATO de a oferi MAP-ul Ucrainei și Georgiei (Summit-ul NATO de la București, aprilie 2008) au schimbat radical tabloul de securitate în regiune. Revenirea la proiecția **hard** de putere a indus o profundă stare de insecuritate statelor din zonă. România și-a afirmat în mod deschis îngrijorările fiind preocupată să obțină un **deterrent** cât mai credibil din partea aliaților săi. Amplasarea scutului anti-rachetă pe teritoriul său a confirmat atât angajamentul american față de securitatea acestei regiuni extrem de expusă, dar și rolul României de element cheie în sistemul global de securitate american. Decizia administrației Obama de a modifica structura proiectului Bush prin translatarea scutului din Centrul Europei spre frontiera sudică a Alianței a facilitat o abordare mai nuanțată a importanței regiunii Mării Negre în calculele decidenților politici americani. România, alături de Spania, Turcia, Portugalia și Polonia, au fost alese ca noile locații ale sistemului american de securitate. Printr-un astfel de shift strategic, Marea Neagră a căpătat un profil de securitate distinct devenind o componentă fundamentală a sistemului american de apărare. La 4 februarie 2010, România a anunțat decizia de a participa la acest sistem, prin găzduirea a 24 de interceptoare antirachetă de tip SM-3, cunoscute și sub numele de “Aegis Ashore System”, care vor fi amplasate în localitatea Deveselu, județul Olt. Acordul final a fost semnat la Washington la 13 septembrie 2011 de către ministrul român al afacerilor externe, Teodor Baconschi. În condițiile degenerării situației din Orientului Mijlociu, la 15 septembrie 2011, Turcia a semnat acordul cu SUA pentru instalarea unui radar anti-rachetă pe teritoriul turc, considerat

de partea americană cel mai important aspect al cooperării militare bilaterale din ultimii ani.⁷ Prin alăturarea la acest proiect, România și Turcia au devenit actori centrali în viitoarea arhitectură antirachetă a NATO. De altfel, România a susținut constant asigurarea unei influențe crescute a NATO în estul Mării Negre având în vedere riscurile de securitate care domină această zonă, nu numai prin transferul activităților teroriste și al traficului de droguri din Afganistan către Asia Centrală, zona Caspică și Europa, dar și prin existența conflictelor înghețate.

Situarea Turciei față de Rusia poate influența percepția decidenților români de politică externă față de Ankara. Rusia și Turcia rămân adepții status-quo-ului regional și, în consecință, au privit cu scepticism, chiar ostilitate, orice încercare de ingerință din exterior, NATO și SUA fiind principalele ținte ale acestei abordări. În mod tradițional, imperiul otoman și cel țarist s-au perceput ca entități rivale în zona pontică, luptând pentru hegemonie regională și tolerându-se destul de greu⁸. După primul Război Mondial, cele două tinere republici au dat semne că doresc să ajungă la un modus vivendi, apoi după a doua conflagrație mondială, URSS a încercat să controleze autoritar Strâmtoarea turcească, fiind împiedicată de SUA, astfel că în epoca Războiului Rece cei doi actori s-au aflat în tabere adverse. După terminarea Războiului Rece, în anii '90 ai secolului trecut, s-a vorbit mult de rivalitatea turco-rusă pentru controlul populațiilor musulmane din Asia Centrală și Caucaz, populații înrudite etnic cu cea din Turcia⁹.

Încă din 2009, profilul strategic al Turciei părea unul paradoxal: stat-pivot al Vestului, model de democrație musulmană imperfectă dar perfectibilă, dar tot mai apropiat de Rusia cu care nu era exclus să se angajeze cândva într-un parteneriat eurasiatic îngrijorător pentru Vest. Dezvoltările din ultimul an au determinat, mai degrabă, o dinamică interesantă pe direcția Ankara-Moscova bazată pe pragmatism și compromis. Aflate pe poziții diferite în chestiunea siriană și acționând într-un mediu competițional în Marea Neagră, Caucaz și Asia Centrală, cele două țări sunt „menite” să coopereze prin prisma intereselor economice și comerciale tot mai fățiș

exprimate. De asemenea, ambele state au interese strategice evidente care țin de evitarea escaladării tensiunilor în regiune: Turcia se confruntă cu problematica kurdă, în timp ce Rusia este tot mai îngrijorată de recrudescența elementului radical islamist din republicile rusești din nordul Caucazului. Dialogul turco-rus pare să aplice tot mai mult formula consacrată „we agree to disagree”, pentru chestiuni punctuale, fiind însă prudent în asumarea de acțiuni care ar putea afecta dimensiunea financiar-economică a relației dintre cei doi actori.

Problematika energetică

Rolul regiunii Mării Negre ca zonă de tranzit a resurselor energetice din Caucaz și Marea Caspică este un alt vector important în ecuația competițională care se profilează între principalii actori din regiune. Marea Neagră nu este numai o zonă o distribuție și producție de importanță strategică, dar dispune și de importante resurse și de un potențial semnificativ de diversificare a aprovizionării cu energie. În consecință, asigurarea securității energetice în REMN este o preocupare majoră atât pentru București, cât și pentru Ankara.

România a susținut constant necesitatea folosirii potențialului oferit de arealul Mării Negre în vederea diversificării conductelor și căilor de transport pentru aprovizionarea cu energie a Europei.

Principalele abordări opun, pe de o parte, NATO și UE care insistă pe necesitatea diversificării aprovizionării cu energie și a conductelor de transport, iar pe de altă parte, Rusia care este interesată în conservarea monopolului energetic exercitat asupra aprovizionării cu energie prin folosirea exclusivă a rețelelor de transport care tranzitează teritoriul rus. „Lupta” dintre cele două abordări (euro-atlantică vs rusească) au dus la o dinamică interesantă a „jocului conductelor” din bazinul Mării Negre și al Mării Caspice. Turcia și România au susținut necesitatea implementării proiectului Nabucco și importanța acestuia în creșterea securității energetice a Europei.

Turcia susține oficial Nabucco, dar pe de altă parte este puternic atrasă în proiecte alternative

și chiar rivale cu acesta. De pildă gazoductul Southstream pe care Rusia ar dori să îl dezvolte via Turcia, Bulgaria către Austria, de asemenea interconectorul Turcia-Grecia pe sub Marea Marmara și derivația către Italia (ITGI). Turcia nu s-a arătat dornică să contribuie la interconectorul AGRI, proiect care aduce împreună Azerbaijan, Georgia și România, dar cu posibilă participare a Ungariei, și urmărește să transporte gaze lichefiate (GNL) către Constanța. Către finalul anului 2011, Turcia s-a înțeles cu Azerbaidjan pentru un nou proiect mai degrabă rival cu Nabucco: Conducta Trans-Anatoliană (TANAP), care va face parte din coridorul sudic al UE. Ankara ar dori să contribuie simultan la construcția Nabucco, unde păstrează o cotă de 16%, dar și la TANAP, considerând cele două proiecte ca fiind complementare. Din păcate, cam toate aceste proiecte se bazează pe gazul azer provenit din marele depozit off shore Shah Deniz, fiind imposibilă alimentarea concomitentă a 2-3 mari conducte doar dintr-o singură sursă. Turcia ar dori ca și alte state să participe la proiecte, de pildă Iranul (aflat sub embargo internațional), Irakul, Egiptul sau state central-asiatice precum Turkmenistan, Kazahstan etc. Dar în acest punct, voința Ankarei riscă să se ciocnească de voința Moscovei de a conserva un cvasi-monopol asupra coridoarelor energetice care merg către UE. A existat în ultimii ani și o alternativă la clasicul Nabucco, anume gazoductul Nabucco West¹⁰, care ar fi avut doar 1300 km și nu 3900 km, necesitând costuri de construcție și de operare mult mai mici. Din păcate Consorțiul Shad Deniz a respins proiectul Nabucco West în iulie 2013.

Este evident că dinamica conductelor a dus la creșterea importanței strategice a Turciei care a devenit o arteră majoră de tranzit permițând atât producătorilor din Marea Caspică să obțină acces la piețele europene prin diminuarea dependenței de infrastructura Rusiei, cât și EU să-și diversifice sursele de aprovizionare.

România a acordat o importanță sporită implicării Alianței în garantarea securității infrastructurilor energetice critice, urmărind mai ales menținerea interesului activ al Turciei pentru Nabucco, precum și un sprijin mai clar pentru AGRI, în paralel cu sondarea posibilității ca țara noastră să beneficieze de TANAP chiar dacă

Nabucco nu mai are șanse de realizare. Cu cât șansele de integrare europeană ale Turciei vor spori, cu atât Ankara va fi probabil mai atașată de proiectele Coridorului Sudic al UE, și viceversa.

Dinamicile „Primăverii Arabe”

Evoluțiile recente determinate de mișcările revoluționare ale Primăverii Arabe, prin posibilele implicații și consecințe asupra configurației strategice globale, tind să complice în mod dramatic balanța de putere regională și deopotrivă, impune articularea unei abordări de securitate comune. Noul mediu de securitate a proiectat Marea Neagră ca regiune de interes vital, a cărei poziționare pe traiectoria Caucaz, Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Mediterana Estică îi oferă o vizibilitate strategică sporită în ecuația de putere care se desenează în prezent pe scena globală. Marea Neagră se află pe direcția marilor mutații geostrategice care se anticipează în zona Orientului Mijlociu, iar modul cum se va defini noua arhitectură de securitate care se construiește în prezent va influența în mod hotărâtor perspectivele de evoluție ale arealului Mării Negre.

Regiunea Mării Negre se află, așadar, în centrul unui amplu proces de reasezare și realiniere strategică marcat de agravarea antagonismelor și rivalităților între marile puteri din zonă, aflate într-o cursă tot mai înverșunată pentru supremație regională și globală.

Turcia a devenit actorul cheie a cărui poziționare tinde să definească în mod hotărâtor ecuația politică care se desenează în prezent în zona Orientului Mijlociu. Sprijinirea mișcărilor revoluționare din lumea arabă, suportul acordat forțelor de opoziție siriene împotriva lui Al-Assad, „tatonările” în vederea constituirii unei alianțe turco-egiptene, sprijinul față de Hamas și susținerea cauzei palestiniene, radicalizarea politicii față de Israel sunt acțiuni prin care Ankara și-a conturat tot mai pregnant un profil strategic distinct și ambițios într-o zonă de interes nemijlocit. Problematika siriană induce însă un potențial îngrijorător de tensiune pe direcția Ankara-Moscova-Teheran, într-o dinamică ale cărei repercusiuni s-ar putea resimți în arile competiționale adiacente, respectiv Marea Neagră, Caucaz, Asia Centrală.

În ciuda anumitor previziuni, reorientarea strategică tot mai pronunțată a Turciei către proximitatea sa sudică nu s-a făcut în detrimentul angajamentelor sale occidentale. Dezvoltările tot mai impredictibile de la granițele sale au expus Turcia unui mediu extrem de nesigur și volatil, tot mai dificil de gestionat. Creșterea gradului de amenințare la adresa securității naționale a apropiat, în mod vizibil, Turcia de aliații săi din NATO. Acest curs occidental a fost confirmat la 15 septembrie 2011, când Turcia a anunțat decizia de a găzdui componente ale scutului anti-rachetă pe teritoriul său. În cursul lunii noiembrie 2012, guvernul de la Ankara a solicitat NATO desfășurarea de rachete Patriot la granița comună turco-siriană, extrem de vulnerabilă în condițiile actualizării războiului civil din Siria.

Este de urmărit în ce măsură agenda tot mai ambițioasă a Turciei în Orientul Mijlociu, Caucaz și Asia Centrală va influența raportarea la aliații săi occidentali și poziționarea sa în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Cert este că Turcia reprezintă o ancoră vitală a Occidentului într-o zonă care conține un potențial uriaș de instabilitate și, deopotrivă, de interes geostrategic și economic vital. Relația tot mai dificilă cu Iranul, care s-ar putea agrava pe fundalul creșterii competiției pentru influență regională, și perspectivele de extindere a mișcărilor revoluționare către monarhiile autocratice din Golful Persic pot avea implicații dramatice. Turcia traversează de câțiva ani o perioadă de intensă dezvoltare economică. Chiar dacă în ultimii doi ani s-a înregistrat o diminuare a forței economiei turcești, indicatorii de creștere rămân la valoare pozitivă, în jur de 4 % ceea ce, în condițiile crizei care rămâne la pragul de pericol la nivel global și, mai ales, în cadrul UE, arată potențialul puternic de dezvoltare al Turciei. Menținerea acestui curs ascendent ar putea determina, în perspectivă, o creștere a dependenței față de resursele energetice rusești. În prezent, cifrele deja indică un trend ascendent în acest sens, Turcia fiind al doilea importator de gaze rusești, după Germania, cu un volum de import care se ridică la 60% din necesarul de gaze.

Nu e exagerat să estimăm că o Turcie apropiată Rusiei și Iranului ar constitui o provocare gravă și pe termen lung pentru interesele UE și NATO în Regiunea Extinsă a Mării Negre și în Orientul Mijlociu Extins.

O politică externă greu de articulat

Turcia are ca obiectiv major al politicii externe integrarea în UE, iar admiterea în clubul european va oferi, cu siguranță, certitudinea cursului progresist și democratic lansat cu succes în 2002, odată cu preluarea puterii de către Partidul Dezvoltării și Justiției condus de Recep Erdogan. Tot mai multe analize menționează faptul că, din contră, dacă decizia primirii rămâne blocată în „hățișul” decizional al Bruxelles-ului, iar Turcia va primi doar acceptul pentru un „parteneriat privilegiat”, este posibil ca interesul său geopolitic să se transfere către Orientul Mijlociu și Caucaz-Asia Centrală, fapt ce ar produce dificultăți Occidentului, în relația cu statele acestor regiuni¹¹.

Lucru cu adevărat îngrijorător, Turcia își va articula foarte greu o linie unitară de politică externă deoarece se află la punctul de contact a mai multe zone geopolitice: Europa de Vest, Balcanii, Mediterana-Egeea, Orientul Mijlociu, Caucaz-Caspica, Marea Neagră și Asia Centrală, așadar primește influențe din partea marilor puteri: Rusia, SUA, unele state membre ale UE dar și a unor actori locali precum Azerbaidjanul și Irakul¹². Turcia este extrem de valoroasă din punct de vedere geo-strategic pentru SUA, deoarece proiecția puterii americane către Rusia, Caucaz, Iran, Irak și Golful Persic trece prin zona turcă¹³ iar noul scut antirachetă al administrației Obama se va baza pe radare și interceptori plasați pe vase, în zona apelor Turciei și Israelului (**sea-based defense**). În schimb, UE este mult mai departe de a fi un actor unitar în planul politicii externe și de securitate și nu are o strategie de control a acestor zone (decât „pe hârtie”: Sinergia Mării Negre, Strategia pentru Asia Centrală etc.), de aceea privește Turcia mai mult prin prisma dezavantajelor economice, demografice și culturale. Probabil că nici dacă Turcia ar primi semnale clare că se va integra în UE nu va reuși rapid să își „europenizeze” și uniformizeze politica externă deoarece va găsi în cadrul UE cele câteva curente deja existente și va trebui să opteze pentru una dintre tabere.

Așa cum unii analiști avertizează, Occidentul nu trebuie să considere că Turcia „va coopera întotdeauna necondiționat” și va fi atașată total agendei de securitate euro-atlantice¹⁴. Actuala

Turcie, democratică în plan instituțional și adeptă a extinderii NATO și UE, nu este o construcție eternă și invulnerabilă la factori negativi. Turcia respinsă de UE ar tinde să considere că insuccesul se datorează unor motive „culturale”, generate de religie și etnicitate, fapt ce riscă să creeze o nouă cortină de fier inter-civilizațională. În loc să asistăm la democratizarea progresivă a Orientului Mijlociu, am fi martorii unei degradări a situației de securitate din regiune.

În septembrie 2009, decizia-șoc a președintelui SUA, democratul B. Obama, de a schimba radical proiectul scutului anti-rachetă moștenit de la administrația precedentă (republicană și neoconservatoare) a readus Turcia în discuție deoarece abandonarea amplasării radarelor în Cehia și a interceptoarelor în Polonia se va face, pe termen scurt, prin plasarea de infrastructuri pe vapoare militare aflate în apele Israelului și Turciei. În acest fel se vor contracara posibilele amenințări generate de rachete iraniene cu rază scurtă și medie, rămânând doar interceptoarele și radarele din Alaska și California pentru a apăra coasta de Vest de atacuri cu rachetă cu rază lungă (Coreea de Nord, poate chiar China).

În același timp, SUA par decise acum să vândă Turciei armament performant, inclusiv sisteme de apărare antirachetă Patriot în valoare de cca 7 miliarde USD, decizie controversată la Ankara, unde anumiți politicieni au denunțat acțiunea ocultă a lobby-ului armamentelor care, cred ei, riscă să tensioneze inutil relația cu Iranul¹⁵. Prin urmare, constatăm că SUA tinde să își normalizeze relațiile cu Turcia și probabil vor face concesii în domeniul regional: renunțarea la internaționalizarea Mării Negre contra sprijin turcesc în medierea conflictului cu Iran (un rol asumat cu plăcere de Ankara) și în amplasarea elementelor de scut în Orientul Apropiat. Noua strategie americană are sprijinul multor țări europene (Franța, Germania), în schimb va tinde probabil să îndepărteze Polonia, Cehia și țările baltice. Scepticii văd acest eveniment ca pe un nou semnal al slăbirii coeziunii transatlantice, iar optimiștii ca pe punctul de plecare al renegocierii unui nou pact de securitate, eventual unul pan-eurasianic, similar celui propus de ex-președintele Rusiei Medvedev în vara anului 2008.

Prin urmare România va trebui să analizeze cu atenție implicațiile politice, economice și strategice ale acestei reșezări geostrategice și să decidă cu cine va sta solidar și în ce măsură. Iar relația cu Turcia va trece probabil prin filtrul UE și SUA, deoarece nu avem destulă putere și nici destulă anvergură spre a tratata singuri cu Ankara problemele de gestionare a vecinătăților sau cele militar-strategice regionale.

Construirea unui parteneriat special Ankara-București

Relația româno-turcă era văzută de adjunctul subsecretarului de stat american pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Matthew J. Bryza, în anul 2007, ca fiind destul de constructivă și cu potențial de ameliorare, în ciuda existenței unor tensiuni latente. În opinia acestuia, România demonstrează “un leadership puternic” și dorea “să își exercite poziția de lider la Marea Neagră”. Considera că este “foarte important ca Turcia și România să lucreze la o viziune comună” și arăta că în urmă cu câțiva ani Ankara fusese iritată de dorința Bucureștilui de a spori rolul NATO în Marea Neagră¹⁶.

După realizarea aderării la Alianță, s-a continuat preponderent pe calea relației constructive, mai ales că intensitatea contactelor economice și prezența a numeroși cetățeni turci respectiv români pe teritoriile celor două state a ușurat această conduită pozitivă.

Relațiile bilaterale dintre România și Turcia au cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani concretizată prin avansarea unei agende de cooperare multisectorială, având ca domenii de referință comerțul, energia, transporturile și cultura.¹⁷ Semnarea **Declarației privind Parteneriatul Strategic dintre România și Turcia**, în decembrie 2011, reprezintă, în fapt, confirmarea angajamentului celor două țări de a dezvolta potențialul de cooperare prin proiectarea dimensiunii strategice și de apărare ca o componentă cheie a relațiilor turco-române. Documentul a fost semnat de către președinții celor două țări, Traian Băsescu și Abdullah Gül, urmând ca instrumentalizarea acestuia, respectiv prioritățile

și modalitățile de realizare ale parteneriatului, să se realizeze în perioada următoare. **Planul de Acțiune pentru implementarea Parteneriatului Strategic** a fost semnat la 28 august 2012. Planul de Acțiune este axat pe intensificarea cooperării dintre cei doi parteneri, atât la nivel politic, cât și în diverse domenii sectoriale, precum economie, energie, transport, afaceri interne, apărare, cultură, educație, afaceri sociale, turism etc.

Semnarea Parteneriatului Strategic indică un potențial sporit de activizare și de creștere a cooperării, atât la nivel economic, cât și la nivel politic, între cele două țări.

După valoarea schimburilor comerciale, Turcia este primul partener comercial al României din afara UE și al 5-lea partener în cadrul schimburilor internaționale totale ale României (după Germania, Italia, Franța și Ungaria), respectiv al 4-lea partener la export și al 9-lea la import. România este unul din partenerii comerciali importanți ai Turciei, în perioada 2005-2011, fiind pe locul 12 la export și pe locul 15 la import. Conform evaluărilor existente, în 2011, schimburile comerciale bilaterale au crescut cu 9,72% față de intervalul asemănător din 2010, din care: exportul cu 9,72% și importul cu 10,59%.

La sfârșitul lunii mai 2012, erau înregistrate în România 12.900 de societăți comerciale cu capital turc, valoarea capitalului subscris fiind de 406,5 milioane euro. După valoarea capitalului social, Turcia ocupă locul 16 în clasamentul pe țări de rezidență al investitorilor în societăți comerciale cu participare străină, respectiv locul 3 după numărul de societăți înregistrate în România, în perioada 1991 – sept. 2011.¹⁸ În 2009, schimburile comerciale anuale au atins pragul de 7 miliarde de dolari.

Un alt domeniu în care cooperarea turco-română a cunoscut o evoluție constantă a fost cel cultural. La sfârșitul anului 2011, au fost încheiate noi acorduri interguvernamentale de cooperare care vizează dezvoltarea schimburilor culturale și avansarea unor programe comune în acest domeniu. Pot fi menționate, în acest sens, acordul privind susținerea creației contemporane și cel privind conservarea și promovarea patrimoniului. În noiembrie 2011, au fost inaugurate Centrele Culturale Turce “Yunus Emre” din București și Constanța.

Din perspectiva cooperării regionale, România a primit cu entuziasm crearea **Organizației de Cooperare la Marea Neagră** (BSEC), inițiativă a Turciei, a participat de asemenea la **BlackSeaFor**, la **Black Sea Harmony** iar când Turcia a anunțat în 2008 lansarea inițiativei **Platforma Caucazului pentru Stabilitate și Cooperare** (**Caucasus Stability and Cooperation Platform**), Bucureștiul a manifestat la fel de multă deschidere, continuând să vadă Turcia ca pe un stat prieten și un “pilon” al Europei în inima Orientului Mijlociu și a celui Apropiat.

Relațiile turco-române rămân net pozitive, existând un capital mare de prietenie și voință de cooperare, iar viitorul va fi, sperăm, sub semnul integrării europene a Turciei. Agenda diplomatică comună reflectă existența unui potențial sporit de cooperare bazat mai ales pe proiectul european al Turciei, pe gestionarea prin dialog și consultații comune a regiunii Mării Negre, pe activitatea din cadrul NATO, BSEC și a altor organizații regionale¹⁹.

Cooperarea sectorială este cea mai ușor de realizat: de pildă prin implementarea Planului Regional de Contingență în Marea Neagră (**Contingency Planning and Emergency Response in the Black Sea Region**) care se referă la cooperarea permanentă pentru prevenirea și combaterea poluării sau acordul privind siguranța navigației maritime. România ajută Turcia să se „califice” pentru integrarea europeană prin intermediul **Politicii Europene a Vecinătății** și a **Sinerghiei Mării Negre** și vede Turcia ca pe o punte de legătură între bazinele Mării Negre largite și al Mediteranei extinse, de aceea nu o asociază strict dimensiunii „balcanice” a Europei²⁰. Instituții precum **SEECF**, **BSEC**, **Black Sea Synergy**, **Barcelona Process - The Union for the Mediterranean**, **Black Sea Harmony Operation** și **BLACKSEAFOR** sunt forumuri unde Turcia și România pot dezvolta relații profitabile de cooperare.

O relație pragmatică și perspective de evoluție

Din punct de vedere geo-strategic, Turcia are interese comune cu ale SUA și UE, dorind trans-

formarea și democratizarea Orientului Mijlociu Extins/**Greater Middle East**, blocarea fragmentării Irakului (teama de un kurdistan independent), stabilizarea Siriei și normalizarea relațiilor cu Iranul, desigur fără ca aceasta să dobândească arma nucleară. De altfel, Turcia s-a implicat activ în medierea dosarului iranian fiind unul din actorii cheie în negocierile directe cu Teheranul. Un **Greater Middle East** fără arme nucleare și cu programe WMD limitate, în paralel cu păstrarea statu-quo-ului teritorial, corespunde și interesului național al Turciei, după cum în mod cert ar satisface și interesul național al României. Nu există evoluții liniare și absolute predictibile în relațiile internaționale, de aceea se operează adesea cu metoda scenariilor pentru anticiparea desfășurării evenimentelor. Referitor la relația româno-turcă și spațiul Regiunii Extinse a Mării Negre (REMNE), se pot concepe în principiu trei mari scenarii de viitor, pentru care planificatorii strategici de la București trebuie să fie pregătiți:

1. intensificarea cooperării și angajarea într-un **pattern** de tip “joc de sumă pozitivă” – presupune integrarea Turciei în UE, consolidarea NATO, o relație Ankara-Washington constructivă și cu nivel de încredere ridicat;

2. menținerea cooperării la un nivel scăzut dar acceptabil – posibilă neintegrare a Turciei în UE, menținerea NATO la un nivel de activitate scăzut dar fără a dispărea, relații minimale SUA-Turcia;

3. intensificarea rivalităților regionale și accentuarea percepțiilor de tip “joc de sumă nulă” – neintegrarea Turciei în UE, dispariția sau “diluarea” NATO, degradarea gravă a relațiilor SUA-Turcia, competiție pentru hegemonie regională la Marea Neagră, în Caucaz, Asia Centrală și Orientul Apropiat.²¹

Politica României față de Turcia se va subsuma direcțiilor adoptate de Politica Externă și de Securitate Comună a UE, oscilând desigur între dorința câtorva state membre de a integra Turcia în Uniune și voința altora de a amâna acest moment sau a menține statul turc în poziția de veșnic partener al Europei extinse. O mică marjă de manevră va fi păstrată pentru interesele naționale, specifice. După cum se știe, Turcia vizează scopul maximal, anume integrarea, fapt

pentru care nu a dorit să facă parte din Politica Europeană a Vecinătății, acceptând totuși participarea la “Procesul Barcelona”, devenit din 2008 o organizație de sine stătătoare, Uniunea Mediteraneană. Abia în toamna anului 2008, Ankara a acceptat să facă parte din Uniunea Mediteraneană, după ce ministrul de Externe Ali Babacan a primit asigurări de la reprezentanții UE și de la președintele Franței, Nicolas Sarkozy, că participarea la UM nu va diminua șansele de integrare europeană și că UM nu este “o alternativă” la integrare²². În 2008, fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu considera relația cu Turcia o prioritate pentru viitorul președinte al României, afirmând că cele două țări “au excelente relații pe hârtie” dar “nici un proiect bilateral în viitorul apropiat”²³! În plus, acesta credea că România joacă acum un rol cu totul secundar la Marea Neagră, în fața puterii Rusiei și Turciei. Fără a cădea într-un pesimism atât de marcat, credem că nu trebuie supraestimată capacitatea țării noastre de a se afirma ca pol de putere pe flancul estic al UE, mai ales dacă aliații noștri din NATO și UE nu vor dovedi entuziasm față de planurile noastre.

Interesele comune Bucureștiului și Ankarei sunt clare și bine-cunoscute: stabilitate și securitate în spațiul european, euroatlantic și în vecinătăți, extinderea UE și a NATO, blocarea proliferării nucleare și a terorismului, blocarea tendinței de fragmentare a statelor (“sindromul Kosovo”), așadar ambele au poziții pro-statu quo. Pentru Turcia, una dintre marile preocupări de securitate o constituie existența unei puternice comunități kurde în interiorul și în afara granițelor, ale cărei revendicări de autonomie teritorială sunt percepute ca amenințări directe la adresa intereselor sale naționale. O situație oarecum similară se poate observa și în cazul României, unde minoritatea maghiară (6,2% din populație) formulează în mod constant revendicări de autonomie administrativ-teritorială, existând și anumite interferențe din partea Ungariei vecine. De asemenea interesul pentru Nabucco și sistemul european de coridoare energetice este comun, iar investițiile economice reciproce trebuie să crească semnificativ, de asemenea sprijinul pentru intrarea pe piețe terțe, ajungându-se la schimburi comerciale de 10 miliarde USD pe

an! Un numitor comun, ambele țări susțin valorile europene – democrația, statul de drept, toleranța – deși Turcia trebuie să mai facă pași suplimentari spre a fi acceptată de toți membrii UE.

Diferențele dintre cei doi actori se leagă de poziția în sistem a SUA (România ar prefera să se mențină unipolaritatea, iar Turcia înclină spre multipolaritate), de soarta Mării Negre (Bucureștiul vrea internaționalizare și prezența SUA și NATO, pe lângă UE, iar Ankara preferă o relație “specială” cu Rusia). O Turcie membră a UE va trebui probabil să accepte Sinergia Mării Negre, document la a cărui concepere România și-a adus un aport consistent. De asemenea, va beneficia de pe urma unei “strategii dunărene”, elaborată la cererea Consiliului European și adoptată în forma finală în aprilie 2011. Neprimirea în UE va genera în schimb reacții dure, de marginalizare și frustrare din partea elitelor și populației turce, iar cooperarea României cu Turcia, cel puțin la nivel politic, s-ar putea reduce simțitor.

România își va păstra poziția de susținător al integrării Turciei în UE, în ciuda disensiunilor legate de interesele și viziunile fiecăreia dintre țări la Marea Neagră. De asemenea, e puțin probabil ca diplomația de la București să “șantajeze” Turcia folosind sprijinul pentru integrare drept **leverage** pentru susținerea de către Turcia a proiectelor românești la Marea Neagră, mai ales că trebuie evitate tensiunile inutile și favorizarea clișajelor în cadrul politicii externe europene. În schimb, sprijinul în cadrul instituțiilor UE dat de București Ankarei va trebui să vină în compensație cu unele avantaje oferite de partea turcă, fie acestea politice, economice sau de securitate. De pildă, în luna august 2009, când șeful diplomației române a vizitat Ankara unde a fost primit de președinte, premier și ministrul de Externe, Turcia a acceptat ca cetățenii români care stau mai puțin de 90 de zile pe teritoriul turcesc să fie scutiți de viză. În plus relațiile bilaterale au fost ridicate la nivel de “parteneriat strategic”²⁴.

Prin urmare, sunt șanse reale ca relația dintre România și Turcia să capete consistența unei cooperări reale și organice, ferite de disensiuni grave și de neîncredere.

Note

¹ Nicolae Titulescu, **Discursuri**, Editura Științifică, București, 1972, p.530.

² Nicolae Titulescu, **Documente diplomatice**, Editura Politică, București, 1967, p.93.

³ Robert Mantran, **Istoria Imperiului Otoman**, traducere Cristina Birsan, Editura BicAll, București, 2001.

⁴ Kopy Kyçyku, **Atatürkismul și Turcia Mileniului Trei**, prefata Acad. Răzvan Theodorescu, Editura Adam, București, 2005, p. 74.

⁵ **Türkiye Ansiklopedisi/ Enciclopedia Turciei**, vol. I, Istanbul, 1956, pag. 249

⁶ Sinan Ulgen, **Turkey's "zero problems" Problem**, 15 November 2011, <http://www.project-syndicate.org/commentary/ulgen2/English>, accesat 15 ianuarie 2012

⁷ <http://www.gandul.info/international/sua-saluta-acordul-semnat-cu-turcia-pentru-instalarea-unui-radar-antiracheta-8761292>, accesat 10 decembrie 2012

⁸ Erik J. Zürcher, **Turkey. A Modern History**, IB Tauris, Leiden, 2003 (3 rd edition), pp. 81-82.

⁹ Z. Brzezinski, **Marea tablă de șah**, traducere de Aureliana Ionescu, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2000, p. 153. Autorul afirmă chiar existența unei autentice obsesii anti-turce și a multor ruși!

¹⁰ Nabucco West scenario, <http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/press/Nabucco%20West%20Scenario>, 20 noiembrie 2012

¹¹ Cristian Barna, **Terorismul. Ultima soluție?**, Ed. Top Form, București, 2005, pp. 41-51.

¹² Magnus Norell, "The Growing Threat of Islamic Militancy in Europe", **The Jamestown s Foundation Terrorism Monitor**, Vol. 3, Issue 88, April 21, 2005

¹³ Lenore G Martin, Dimitris Keridis, **Turkey's Middle East Foreign Policy. The Future of Turkish Foreign Policy**, Cambridge. The MIT Press, 2002, pp. 52-53.

¹⁴ Igor Torbakov, "The Turkish Factor in the Geopolitics of the Post-Soviet Space", December 23, 2002, http://iicas.org/2003en/08_01_03an_en.htm.

¹⁵ Henry Kissinger, **Are nevoie America de o politică externă?**, Ed. Incitatus, București, 2002, p. 160.

¹⁶ Saban Kardas, "Patriot Missile Procurement Option Sparks Controversy in Turkey", **Eurasia Daily Monitor** Volume: 6 Issue: 170, September 17, 2009. Achiziția sistemelor Patriot ar demonstra că politicienii conservatori de la Ankara încă văd Iranul ca pe un pericol sau un stat ireponsabil și se tem de atacuri cu rachete Scud sau Shahab, eventual cu încărcătură nucleară.

¹⁷ Valentina Pop, "Marhew Bryza spera ca in viitor cei care se ocupa de concurență in cadrul UE să trateze

in mod egal Gazprom și Microsoft", 6 august 2007, www.hotnews.ro. "Nu că România nu ar trebui să articuleze aceste puncte de vedere (adică deschiderea Mării Negre pentru NATO și rolul de lider regional – nota mea), ci doar că vrem să ne asigurăm ca acești doi aliați NATO colaborează pentru a avea o viziune comună. România trebuie să-și urmarească interesul de a deveni un lider regional, este însă important ca acest lucru să se întâmple în contextul detensionării relației cu vecinii".

¹⁸ "România și Turcia au relații puternice și complexe", interviu cu E.S Ömür ÖLENDİL, ambasadorul Republicii Turcia la București, 16 aprilie 2012, <http://www.balcanii.ro/2012/04/%E2%80%99Cromania-si-turcia-au-relatii-puternice-si-complexe-%E2%80%9D/>, accesat 27.11.2012

¹⁹ <http://www.business24.ro/teodor-baconschi/ministru-externe/baconschi-afaceristii-turci-sa-preia-companiile-neprivatizate-1505791>, accesat 27.11.2012

²⁰ <http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12775&idlnk=&cat=4>.

²¹ Universitarul Dan Dungaciu crede că relațiile româno-turce sunt pozitive doar în plan economic pe când în cel politic, România nu are aproape deloc putere de influență asupra Ankarei. Dan Dungaciu, "Dacă nu poți fi nici Jolly Joker și nici nu îți sunt luate în considerare inițiativele, ești legat de mâini și de picioare în UE", dialog cu jurnalista Anne Marie Blăjan, 10 mai 2009, www.hotnews.ro.

²² Șerban Filip Cioculescu, "Evoluții recente ale relațiilor româno-turce: dificultățile unei geometrii imprevizibile" în **Monitor Strategic**, nr. 3-4, 2009, pp. 35-44.

²³ "Turkey assured, ready to join Mediterranean Union", **Today s Zaman**, <http://www.todayszaman.com>, July 12, 2008.

²⁴ Adrian Cioroianu, „O prioritate românească: Turcia”, în **Foreign Policy** (ediția românească), septembrie-octombrie 2009, p. 80. Un punct de vedere asemănător - Nicolae Micu, "România și Estul Europei", **Adevărul**, 22 septembrie 2009. Ambasadorul afirmă tranșant că "în ciuda cooperării exemplare româno-turce pe plan economic, relațiile politice dintre cele două țări nu au atins încă nivelul care să dea substanc unui adevărat parteneriat româno-turc ca promotor al cooperării multilaterale în regiunea Mării Negre, Balcani, Caucazul de Sud și Asia Centrală, și ca factor de promovare a păcii în Orientul Mijlociu"

²⁵ Vezi Bedros Horasangian, „Importanța relațiilor româno-turce”, **Observatorul Cultural**, nr. 489, 17.09.2009.

ABSTRACT

Traditionally, Romania and Turkey enjoyed good diplomatic relations during the 20th century, with the exception of the First World War and the Cold War participation in hostile alliances. Nowadays, we are witnessing a spectacular development of the economic relations and good political cooperation on various regional security initiatives. Still there are some points of divergence as the two countries share different perceptions on how the strategic configuration in the Greater Black Sea Area is to be designed. Romania is actively seeking to get the internationalization of the Black Sea regime while Turkey, supported by Russia, strongly advocates for maintaining the current status-quo. But anyway, there is a good prospect for enhanced cooperation, confirmed by the extensive support that Turkey provided to Romania in getting NATO membership, support that is reciprocated by Romania as regards Turkey's accession to the EU. Pragmatism, common will to make concessions and common EU membership would contribute to the advancement of a real partnership between the two states.

Key Words: Romania, Turkey, foreign policy, partnership, regional security, European integration.

Șerban F. Cioculescu, PhD in political science (2009), is guest lecturer at the University of Bucharest, Department of Political Science, International Relations and Security Studies, a lecturer with the National Defense College of Romania and also a senior scientific researcher with the Institute for Political Studies of Defense and Military History from Bucharest. Specialized in international security, international relations theory and international organizations.

Carmen Rijnoveanu is a senior researcher with the Institute for Political Studies of Defense and Military History of Romania. She is specialized in Black Sea area and Middle East security studies. She currently coordinates the administrative and scientific activities of the Regional Stability within the Greater Black Sea Area Working Group (RSGBSA WG) of the PFP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, in her capacity of a member of the RSGBSA WG's Secretariat.